

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ И ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ТРАДИЦИОННЫХ ОДЕЖДАХ, ПРЕДМЕТАХ УКРАШЕНИЯ И КОСМЕТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670802>

Хамидова Сабрина Зариф кизи,

Студентка Термезского государственного университета,

Факультет Национальной одежды и искусств

Узбекистан, г. Термез

Аннотация: Данная статья посвящена одежде, украшениям и украшениям населения южного Узбекистана, в которой рассматриваются изменения в одежде и украшениях населения региона. Освещаются изменения в ювелирном и декоративно-прикладном искусстве края в конце 19 - начале 20 вв. На основе историко-этнографических материалов анализируются изменения в национальных украшениях в результате притока иностранных украшений в XX веке.

Ключевые слова: одежда, национальные костюмы, свадебные и парадные наряды, ювелирные изделия, бижутерия, косметика.

Традиционными являются одежды, которые народ носил на протяжении веков и передавались от поколения к поколению. Население Южного Узбекистана изготавливало свои одежды из таких сортов хлопчатбумажных материй. как буз, алача, калами, карбос, суси, хоса, а также шёлковых или полушёлковых тканей бекасам, парпаша шои, атлас, банорас. Они являлись древнейшими, широко распространёнными тканями.

Как известно, хлопчатник выращивался в таких орошаемых районах как Карши, Яккабаг, Шахрисабз, Китаб, Денау, Сарияссия, Шурчи, Шерабад, Джаркурган. Шёлководство было хорошо развито в районах Шахрисабз, Китаб, Байсун, Сарияссия, Шерабад [1].

Наряду с хлопководством и шелководством ещё одним из основных видов хозяйственной деятельности населения региона является животноводство. Поэтому часть одежды населения региона изготавливалась из продуктов животноводства шерсти и кожи. Например, из верблюжьей и козьей шерсти со ткани чалму и фату. Из шкуры сшили шапку, сапоги, ремни и другие головные уборы, обувь и верхнюю одежду. Сшитых из шкур сортов антика, сур, ширази

каракулевых барашек шапок и сегодня можно увидеть на скотоводческих базарах животноводческих деревень Чорвадор, Пайшанба, Чиял Кашкадарьинской области.

В конце XIX - начале XX веков формировались узбекские национальные одежды. В это время основными одеждами мужчин региона были однообразный верхний халат, рубашка-ятак, штаны, тюбетейка, чалма, шапка, калоши, ичиг [2]. Вместе с тем в каждом регионе имелись одежды, имеющие свои специфические этнические и локальные особенности. К традиционным одеждам относятся верхние одежды, головные уборы и обувь [3].

В начале XX в. в связи с проникновением и широким распространением фабричных тканей и швейных машин возникли разнообразные способы, раскройки, узоры и новые моды в национальной одежде. В исследуемом периоде мужские одежды подверглись больше трансформации в сравнении с женскими. Среди мужчин 20-45 летнего возраста модным стал носить одежды европейской раскройки. Это наблюдалось в основном в городах.

В 1930-х годах основной особенностью мужских рубашек был горизонтальный, т.е. полукруговой раскрой воротников, они украшались тесьмой и нашивной; рукавицы рубашек были длинными, доходили до пальцев рук и концы рукавиц также украшались тесьмой. В 1940-х годах также рубашки перестали быть модными, вместо них стали модными шитые из бела молочного тканя украинские рубашки с кружевато-узорчатыми воротниками. В 1970-х годах передняя часть рубашек от горла до конца были открытыми, которые открывались и закрывались при помощи пуговиц. К этому времени сверх национальных штанов стали одевать европейские брюки, теперь штаны выполняли функцию нижней одежды. Таким образом, ношение национальных штанов вместе с европейскими брюками стало модным. Начиная с 1950-х годов майки-турисы фабричного производства стали нижними модными одеждами в регионе.

В 1960-х годах в массовом порядке стали носить сначала среди городских, а позже и деревенских мужчин изготовленных на фабриках шерстяных джемперов, пальто, плащей и шарфов в зимнее время [4]. В 1952 г. Совет Министров СССР издал Постановление "О повышении качества верхних одежд и головных уборов". После этого Постановления в Узбекистане также стали обращать внимание на планирование образцов одежды. В результате этого в масштабс всей

страны производство одежды на основе единых образцов было поставлено на правильный путь [5].

В 1960-х годах среди председателей колхозов, директоров совхозов, интеллигенции, служащих стали модными носить военную форму-френч или синего цвета вместе с выпуклыми боками и узкой нижней части галифе и хромовыми сапогами чёрного или коричневого цвета. Летом одевали лёгкую китель и брюки из прочной ткани. В центральной усадьбе фермерского объединения им. Ч. Бегимкулова Нишанского района до сих пор возвысится бронзовый бюст Чули ота Бегимкулова, который одет в "френч" с двумя наружными карманами, а на голове-каракулевая шапка [6].

Руководители хозяйств этого времени в зимнее время одевали тёплую фуфайку европейского производства, шапки-ушанки, шитые из шкуры ондатры или кролика. В 1960-1970-х годах среди студенчества широко распространились клёшевые брюки с широкими нижними частями, нейлоновые рубашки, баллоновые плащи, не пропускающие воздух. В 1980-х годах их сменили женсовые брюки, хлопчатобумажные, трикотажные и синтетических рубашки с маленькими воротниками, среди учеников школ массовым стало ношение белых рубашек и чёрных брюков. Начиная с этого времени среди мужчин модным стало ношение шляпу, фуражку, кепку и других головных уборов.

В 1950-х годах место традиционной обуви занимали изящные современные туфли, ботинки, керзовые и хромовые сапоги фабричного производства. Юноши и мужчины среднего возраста одевали традиционные одежды в основном дома, на свадьбах и торжественных мероприятиях [7].

В 1960-х годах среди женщин, работавших учителями, врачами, работниками учреждений культуры, модно было одевать обычные платья прямой раскройки. Летом носили крепдишеновые платья белого или голубого цветов. В это время широко распространился уют. Интеллигентные женщины большие стали одевать нижние одежды фабричных производства.

В 1970-х годах происходили заметные изменения в свадебных одеждах женщин. Во время брачного торжества и свадьбы невестки одевали белое платье и фату европейского образца. Женихи и невесты стали надевать друг на друга обручальные кольца. Жених на свадебном торжестве находился в костюме и галстук европейского образца.

В 1970-80-х годах впервые формировалось искусство моделирования, проектирования и украшения одежды совместно с модельерами-дизайнерами и художниками [8].

Таким образом, в рассматриваемый период происходили важные изменения, вместо традиционных появилось одежды новой раскройки и формы. В годы независимости в результате быстрого развития и интеграции текстильной промышленности появилось новые, современные виды узбекской национальной одежды.

Как известно, предметы украшения и парфюмерии отражали в себя своеобразие определённого народа или социальной группы [9]. В городах Карши, Шахрисабз, Китаб, Байсун, Денау, Шерабад Восточной Бухары, т.е. нынешней Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей существовали свои мастера-ювелиры и их махаллы [10]. Ювелиры изготавливали для женщин украшения, а для мужчин-кольца печатки, позолоченные пояса. Позолоченные пояса изготавливались в основном для представителей дворца. Ювелиры, изготавливающие печати, назывались "мухркандами" [11].

Этнические и культурные процессы, происходившие в жизни и культуре народов являлись причиной постоянного изменения предметов украшения [12]. По мнению И.Джабборова, "Обновление одежды привело к исчезновению украшений" [3, С.156]. Хотя научное исследование узбекских национальных предметов украшения до сих пор досконально не изучено и не разработана их классификация [9, С.33].

Н.Г.Борозной предложено деления предметов украшений в зависимости от того, на какую часть тела они надеваются [9]. В этой связи она делит предметы женских украшений на четыре вида: 1. Предметы украшения, предназначенные для ношения на голову; 2. Предметы украшения, носимые на грудь, шею и плечи; 3. Предметы украшения, носимые на бедренную часть тела; 4. Предметы украшения для рук и ног.

М.Ибрагимова и С.Давлатова в зависимости от ношения выделяют предметы женских украшений региона на четыре основные группы: 1. Предметы украшения, носимые на голову: на лоб, уши, нос, чело, волосы. 2. Предметы украшения, носимые на грудь и шею. 3. Предметы украшения, носимые на бедренную часть тела. 4. Предметы украшения для рук [4, 12].

Начиная со второй половины XIX в. в регион Южного Узбекистана начали проникать европейская культура, образцы русского и

татарского ювелирного искусства. Постепенно стали забывать о колдовском и культовом значении предметов украшений. В 1930-40-х годах наряду с ювелирными изделиями, созданными местными мастерами, достойное место занимали также предметы украшения, привезённые из России. В 1920-50-х годов местные ювелиры объединились в артели. В предметах украшения, созданных в это время нашла своё отражение советская идеология (отражение “серпа и молота” и т.д.).

В 1980-х годах производство предметов украшения в Кашкадарьинской области осуществлялось в основном на фабрике “Худжум” г. Шахрисабза. В Сурхандарьинской области к этому времени ещё не было организовано производство ювелирных изделий на промышленном уровне и поэтому ювелирное искусство слабо развивалось. Самым любимым занятием женщин Сурхандарьи является изготовление бусы. Однако они изготавливали украшения не в организованном, а в разрозненном порядке.

В годы независимости повысилось внимание на производство ювелирных изделий. Ярким доказательством этого являются Указ Президента Республики Узбекистан №3199 от 10 августа 2017 г. “О мерах поддержки государством ювелирной промышленности”. Постановление Кабинета Министров Узбекистан №778 от 30 сентября 2017 г. “Об утверждении Устава о порядке продажи драгоценных металлов и осуществления учёта для производства ювелирных изделий”.

С давних времён среди женщин привычным занятием считалось украшения лица, глаз, бровей, рук, ног, а также всего тела. В целях более яркого выражения и раскрытия красоты узбекские женщины обрабатывали лицо и руки жидкостью цветов, усма, хна, различные косметические средства [3, С.157]. Использовались такие предметы косметики, как пешхалта, кушковак, (для чистки зубов), барак хурак (для чистки носа) и др. В центре всех этих специальных предметов стоял атирдон-прибор с духами или одеколоном [13].

В 1970-1980-х годах в городах появились множество дамских парикмахерских, а также специальная профессия-дамский парикмахер. В этих парикмахерских наряду со стрижкой и укладкой волос мастера занимались обработкой ногтей и пальцев рук (маникюр), а также ног (педикюр) [14].

Ныне локомотив современной парфюмерии-мировая индустрия косметологии превратилась в мощную отрасль, в ней работают

ведущие химики, биологи, физики и другие учёные мира, другими словами-сегодня косметология тесно сотрудничает с медициной, она превращается в важную часть медицины. Термин “Косметика” был принят в 1933 г. на всемирном конгрессе дерматологов, проходившем в Бухаресте [15]. На сегодняшний день появились множество научно - исследовательских институтов, косметологическо - диагностические центры, торговые фирмы, лавки, аптеки, специально занимающиеся торговлей только косметическими продуктами [16]. Сегодня в научной литературе вместе выражения “парфюмерия” используется слово “косметика” [17].

Таким образом, происходившие в конце XIX - начале XXI веков в социально-экономической, политической и культурной областях жизни общества изменения, развитие текстильности и швейной промышленности, рост вкусов людей, столкновение различных культур, а также усиление процесса глобализация привели к эволюционному развитию одежды, предметов украшения и косметики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Турсунов С., Пардаев Т., Қурбонов А, Турсунов Н. Ўзбекистон тарихи ва маданияти – Сурхондарё этнографияси. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2006. –Б. 28.
2. Исмоилов Ҳ. Аънавий ўзбек кийимлари.–Т.: “Фан”.1978.–Б. 17.
3. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. –Т.:“Ўқитувчи”,1994.–Б. 50.
4. Давлатова С. Қашқадарё миллий кийимлари: аънавийлик ва замонавийлик.–Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2006.–Б.128.
5. Постановление Совета Министров СССР, №2493 и №2494 от 28 мая 1952 года, “Об улучшение качества верхней одежды и головных уборов”.
6. Френч, Куртка военного образца с четырьмя большими наружными карманами // С.И.Ожегов “Словарь русского языка”.–С. 844.
7. Зуннунова Г. Маҳаллада яшовчи ўзбекларнинг аънавий ва замонавий кийимлари. Тошкент маҳаллалари: аъналар ва замонавийлик. – Т.: –2002.–Б. 97.

8. Фахретдинова Д., Абдуллаева Н. Миллий кийимлар// Ўзбекистон Республикаси: Энциклопедия. –Т.: “Қомуслар бош таҳририяти”, 1997. –Б.550.

9. Борозна Н. Г. Виды женских ювелирных украшений у народов Средней Азии и Казахстана (в связи с подготовкой историко-этнографического атласа). СЭ, –М.: № 1 (январь-февраль),-1974.–С.33-41.

10. Булатов С.Ўзбек халқ амалий безак санъати.- Т., “Меҳнат”,1991.-Б.-303. Ремпель. Л. И Далёкое и близкое, страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары.–Т.: Литература и искусства им.Г. Гуляма.1981.–С.241.

11. Қурбанов Г . Бухарские печати XVIII- начале XX в.в. –Т.: “Ўзбекистон”, 1987. –С.18.

12. Ибрагимова М. Сурхондарё воҳаси аҳолисининг анъанавий кийимлари ва тақинчоқлари (XIX аср охири XX аср бошлари).Тарих фанлари ном...дисс.–Т.:–Ўз Р ФА ТИ, –2004.–Б.-77-94.

13. Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента XIX-начала XX в. // Костюмы народов Средней Азии. –М.: “Наука”,1979. –С. 149.

14. Ахабадзе А.Ф.,ВасильеваМ.С. Пособие для мастеров маникюра и педикюра.–М.: “Высшая школа”,1989. –С. 44,56.

15. Орлова Л. Тайны красоты.–М.: «Община», 1992. – С. 4.

16. Марголина А, Эрнандес Е. Новая косметология. М.: «Косметика и медицина» , том I. 2005. – С. 383,391.

17. Ожегов.С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: 1984.– С.-201-202.